

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE E-BOOK SOBRE FARMACOTERAPIA DE ANTIMICROBIANOS UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E EM PEQUENAS CIRURGIAS

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 13/04/2023

Elaboration and validation of an e-book on pharmacotherapy of antimicrobials used in primary care and minor surgery

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7826615

Eduarda Batista Logrado¹

Gabriela de Souza Lima²

Ellen Ágatta Marinho Silva³

Romário Versailles Silva Costa⁴

Arianne Alexandre de Moraes Arrais⁵

Priscila Xavier de Araujo⁶

RESUMO:

Este é um trabalho que objetiva validar o e-book “Farmacoterapia: antimicrobianos utilizados na atenção básica e em pequenas cirurgias”. Trata-se de uma pesquisa metodológica que objetiva a construção e validação de um e-book que será utilizado por profissionais da saúde prescritores de antimicrobianos que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A forma de abordagem foi quantitativa analítica, abrangendo sujeitos, sem dor ou desconforto, sem coleta de material biológico,

local e sem financiamento. O método de validação utilizado foi o proposto por Pascali, adotando seis profissionais especialistas da área da saúde como juízes da validação, sendo utilizada a escala Likert para tal. Quanto à validação junto aos profissionais de saúde, todos os itens foram definidos como válidos, pois apresentaram IVC (Índice de Validade do Conteúdo) maior que 0,78 ou 78%. Mediante essa validação, o e-book foi considerado apropriado, e apresenta conteúdo de suma importância que pode gerar impactos positivos aos usuários.

Palavras-chave: Antimicrobianos, Farmacologia, Saúde.

ABSTRACT:

This is a work that aims to validate the ebook "Pharmacotherapy: antimicrobials used in primary care and minor surgery". This is a methodological research that aims at the construction and validation of an ebook that will be used by health professionals who prescribe antimicrobials who work in Primary Health Care (PHC) and Basic Health Units (UBS). The form of approach was analytical quantitative, covering subjects, without pain or discomfort, without collection of biological material, local and without funding. The validation method used was proposed by Pascali, adopting 06 specialist professionals in the health area as validation judges, using the Likert scale for this purpose. As for validation with health professionals, all items were defined as valid, as they had a CVI (Content Validity Index) greater than 0.78 or 78%. Through this validation, the ebook was considered appropriate, and presents extremely important content that can generate positive impacts for users.

Keywords: Anti-bacterial agents, Pharmacology, Health.

1 INTRODUÇÃO

A teoria dos germes causadores de doenças, desenvolvida por Louis Pasteur e Robert Koch, associa a existência de microrganismos a causa de doenças infecciosas. Essa teoria foi amplamente difundida durante o século passado com a identificação de muitos patógenos que culminou no desenvolvimento dos agentes antimicrobianos. Mas foi em 1929, a partir da descoberta da penicilina

por Alexander Fleming, que marcou a era da terapêutica com os antibióticos (BRUTON LL, et al., 2018; DELUCIA R, 2014).

Os antimicrobianos constituem a classe medicamentosa em que seu mecanismo de ação geral envolve destruir ou inibir o crescimento dos microrganismos, melhorando o prognóstico de muitas doenças e mudando seu curso natural. Os benefícios que esses fármacos trouxeram à Medicina são indiscutíveis, reduziram de forma expressiva a mortalidade causada pelos processos infecciosos. Ainda assim, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os números epidemiológicos indicativos de mortalidade das doenças infecciosas são de aproximadamente 25% a nível global e 45% em países subdesenvolvidos (DALMOLIN et al., 2022; PIMENTEL JCDS, et al., 2020).

Apesar da descoberta dos antibióticos ter gerado mudanças significativas no tratamento das doenças infecciosas, o uso indiscriminado e generalizado levou à resistência antimicrobiana, o que acarreta a ineficiência do tratamento das infecções a nível ambulatorial e hospitalar, aumentando assim os índices de morbimortalidade (CORRÊA JS, et al., 2022; ARAÚJO BC, et al., 2022).

Um dos principais erros no que se refere a administração de medicamentos está relacionada às prescrições, em especial aos antimicrobianos. É de extrema importância que essa etapa contenha a identificação do paciente, via de administração, apresentação, posologia e os intervalos de doses das medicações. Caso não realizado de forma devida e com a ausência das informações necessárias, não haverá um entendimento do paciente e conseqüentemente será um fator de influência na efetividade das medicações, sendo administradas doses menores ou maiores, por exemplo. Dessa forma, pode-se supor que os erros nas prescrições sejam um fator que contribua para a maior resistência dos antimicrobianos (TRENTIN KM, et al., 2019; DONIZETE AL, et al., 2020; VIEIRA PN e VIEIRA SLV, 2017).

As principais ações que cooperam para a contenção da resistência antimicrobiana são: prescrição adequada; educação em saúde para os prescritores e para a comunidade; vigilância de resistência; infecções associadas

à assistência à saúde e cumprimento da legislação sobre uso e dispensação de antimicrobianos (OMS, 2022; ARAÚJO et al., 2022).

Sendo assim, é indubitável a necessidade do entendimento quanto às propriedades farmacológicas dos antimicrobianos, para melhor guiar a prescrição e conseqüentemente oferecer um melhor tratamento ao paciente e evitar indicações indevidas dos medicamentos dessa classe, colaborando para a contenção da resistência antimicrobiana. O e-book apresentado nessa validação tem como objetivo promover o entendimento dos aspectos farmacocinéticos, farmacodinâmicos, interações medicamentosas, reações adversas, posologias e indicações dos antimicrobianos, além de expor as principais classes desses fármacos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa metodológica que objetiva a construção e validação de um EBOOK sobre a farmacoterapia de antimicrobianos utilizados na atenção básica e em pequenas cirurgias. O EBOOK será usado por profissionais da saúde prescritores de antimicrobianos que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A forma de abordagem foi quantitativa analítica, abrangendo sujeitos, sem dor ou desconforto, sem coleta de material biológico, local e sem financiamento.

ASPECTO ÉTICOS E PERÍODO DE COLETA DE DADOS

O estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa em todas suas etapas, de acordo com a Convenção de Helsinki e as Resoluções n. 466/12 e 510/16. Os especialistas participantes dessa pesquisa foram elucidados quanto aos objetivos e procedimentos do estudo. Devido ao desenvolvimento da pesquisa não envolver intervenção, coleta de dados ou pesquisa com seres humanos, foi dispensável a submissão e autorização pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP.

O local de realização da pesquisa foi na cidade de Marabá, no estado do Pará. O período de coleta de dados foi realizado entre os meses de junho a agosto do

ano de 2022.

DESENVOLVIMENTO DO LIVRO DIGITAL

O livro em formato digital dessa pesquisa foi registrado com número ISBN de 978-65-86707-73-1, publicado na editora Pascal.

O material foi desenvolvido seguindo etapas recomendadas na literatura para elaboração de material educativo: a) Levantamento bibliográfico para desenvolver a base científica do conteúdo; b) Construção do EBOOK; c) Validação do conteúdo.

Depois da seleção do conteúdo adequado para o EBOOK, foi produzido um roteiro com informações, tópicos e textos que deveriam estar presentes no material. A estrutura do livro foi elaborada mediante a necessidade de capacitação dos profissionais de saúde na prescrição de antimicrobianos. O produto foi composto de cinco capítulos, abordando as seguintes temáticas: antibióticos, anti-helmintíases, antifúngicos, antiprotzoários e antirretrovirais. Cada capítulo foi estruturado em apresentação, indicações, classe, espectro de ação, mecanismo de ação, farmacocinética, reações adversas, interações medicamentosas, contraindicações, posologia e modo de usar. O material foi entregue a um profissional especialista na área de designer para diagramação do material, com acompanhamento dos pesquisadores.

SELEÇÃO DO COMITÊ DE JUÍZES

Após a construção do EBOOK, foi realizada a validação do livro digital. Esse processo tem como finalidade avaliar a qualidade do material elaborado. Segundo as recomendações de Pasquali (1998) e Burton (2021), o número ideal mínimo são de seis especialistas para formar o comitê de juízes. Dos 12 profissionais de saúde contactados, 6 concordaram em participar do estudo.

Para selecionar os possíveis juízes foram realizadas consultas na plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Na seleção dos profissionais, utilizou-se os seguintes critérios de

inclusão: profissionais da área da saúde (medicina, enfermagem e odontologia) com expertise em prescrição de antimicrobianos que atuem na rede de atenção à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e com tempo mínimo de serviço de 3 anos.

PROCESSO DE VALIDAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

Para a coleta de dados, foi elaborado um formulário pela ferramenta do *Google Forms*, que foi compartilhada via e-mail para os profissionais selecionados, junto com uma carta-convite para participação como juiz avaliador, com as devidas orientações sobre o processo de avaliação, link para acesso do formulário, EBOOK em PDF e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi estabelecido um prazo de 4 semanas para análise do EBOOK e preenchimento do formulário de avaliação.

O questionário de validação abordou os seguintes aspectos: 1- Objetivos (propósitos, metas ou finalidades da cartilha), 2- Estrutura e Apresentação (organização, estrutura, linguagem, coerência, tamanho do texto) e 3- Relevância do material (significância, impacto, motivação e interesse para leitura), no qual o comitê de juízes atribuiu as pontuações que julgaram adequadas, compondo ao total 13 perguntas.

O questionário foi adaptado com pontuações de acordo com a escala Likert, que tem como finalidade encontrar uma concordância de opiniões em um grupo de profissionais com expertise em um determinado tema. Após a leitura do material, o comitê de juízes avaliou o conteúdo do EBOOK em relação a cada um dos tópicos, conferindo uma pontuação de 1 a 4 pontos: 1 – totalmente adequado; 2 – adequado; 3 – parcialmente adequado com necessidade de reformulação parcial; 4 – inadequado. No formulário também havia um espaço para o preenchimento dos juízes que avaliaram o conteúdo na pontuação de 3 ou 4, para realizarem comentários pertinentes que sugerissem melhorias do conteúdo avaliado, caso necessário (MACIEL BS ET AL 2016). Todas as observações realizadas pelos especialistas foram ordenadas e analisadas

mediantes as variáveis dos instrumentos (objetivos, estrutura e apresentação e relevância), que foram adequadamente acatadas.

ANÁLISE DOS RESULTADOS E ESTATÍSTICA

O Índice de Validade de Conteúdo (IVC) foi usado para a validação do EBOOK, considerando um ponto de corte para aprovação igual ou superior a 78%. O IVC mede o nível de concordância dos juízes, que faz uso da escala do tipo Likert com pontuações de um a quatro. A pontuação final foi calculada a partir do número de avaliadores que julgaram cada item como satisfatório (pontuações 1 e 2), dividido pelo número total de respostas.

Para avaliação do EBOOK de uma forma geral, fez-se uso do cálculo sugerido por Polit e Beck, em que o somatório do total de IVC calculados de maneira separada é dividido pelo número de itens do instrumento, devendo o valor obtido também ser igual ou maior que 0.78 ou 78% para validação.

Os dados coletados foram reunidos em um banco de dados construído no software Microsoft Office Excel 2010. Foi aplicada Estatística Descritiva, com elaboração de tabelas e gráficos para exposição dos resultados obtidos e calculadas as medidas de posição como média aritmética e desvio padrão.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se constatar na **Tabela 1**, os resultados das avaliações executadas, conforme a pontuação obtida e o percentual de aprovação de cada elemento julgado, dos aspectos analisados conforme os objetivos, estrutura, apresentação e relevância ao nível de concordância dos avaliadores sobre o EBOOK da presente pesquisa.

Tabela 1-Distribuição das avaliações por seção segundo pontuação e percentual de aprovação.

ÁREAS	ITENS AVALIADOS	PONTUAÇÃO	% DE
-------	-----------------	-----------	------

		RECEBIDA	APROVAÇÃO
OBJETIVO DO PROJETO/ MATERIAL DIDÁTICO	As informações contidas no ebook são condizentes às necessidades dos profissionais da área da saúde que atuam na atenção básica e prescrevem antimicrobianos?	27	90%
	O ebook está adequado para circular no meio científico da área da saúde?	28	93,3%
	O conteúdo atende aos objetivos de embasamento teórico para a prescrição de antimicrobianos na atenção básica?	26	86,6%
ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO/ MATERIAL DIDÁTICO	O ebook serve como instrumento de suporte e consulta rápida a profissionais atuantes na área da saúde dentro da atenção básica?	25	83,3%
	O conteúdo está apresentado de maneira clara e objetiva, facilitando a compreensão.	28	93,3%

	As informações apresentadas neste e-book estão cientificamente corretas.	27	90%
	O ebook apresenta sequência lógica e organizada do assunto proposto?	27	90%
	As informações estão bem estruturadas em concordância e ortografia?	27	90%
	As informações de capa, contracapa e apresentação são coerentes?	26	86,6%
	O tamanho do título e dos tópicos está adequado?	26	86,6%
	O número de páginas está adequado?	25	83,3%
RELEVÂNCIA DO PROJETO/ MATERIAL DIDÁTICO	O ebook aborda assuntos necessários a serem oferecidos aos prescritores de antimicrobianos na atenção básica de saúde?	26	86,6%
	O ebook oferta informações teóricas	26	86,6%

	acerca do tema proposto, contribuindo para compreensão dos fármacos antimicrobianos?		
--	--	--	--

Fonte: ARAUJO PX, et al., 2023.

A **Tabela 2** demonstra o resultado das avaliações referentes a pontuação geral e o percentual geral de aprovação e o IVC de cada secção, e a apresentação do quantitativo global.

Tabela 2- Distribuição das avaliações por segundo pontuação geral, percentual médio de aprovação e Índice de Validação de Conteúdo (IVC).

ÁREAS	PONTUAÇÃO GERAL RECEBIDA	% DE APROVAÇÃO	IVC
OBJETIVOS	81	90%	1
ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO	211	87,9%	0,95
RELEVÂNCIA	52	86,6%	1
GLOBAL	344	88,2	S-IVC: 0,98

Fonte: ARAUJO PX, et al., 2023.

O índice de validação do conteúdo utilizado para avaliar materiais educativos elaborados por meio de bases científicas na área da saúde objetivam aprimorar a atuação dos profissionais de saúde e conseqüentemente promover melhor orientação e educação em saúde aos pacientes. Como no caso do presente estudo, o qual possibilita a prescrição racional de antimicrobianos (LEITE SDS, et al., 2018).

A validação de materiais educativos é primordial para a construção de um produto com rigor metodológico e científico que ofereça credibilidade ao tema proposto, sendo essencial a atuação dos juízes especialistas, possibilitando a adaptação de possíveis inconsistências (LIMA ACMACC, et al., 2017).

O estudo utilizou juízes de diferentes profissões, com atuação e experiência na prescrição de antimicrobianos na atenção à saúde do SUS. Dessa maneira, observa-se que os especialistas reuniram em si experiência prática aliada quanto à temática do EBOOK, o que garantiu um processo de validação mais confiável de maneira que se constata a capacidade que apresentam para avaliarem a adequabilidade do instrumento em questão (NASCIMENTO MHM e TEIXEIRA E, 2018).

Além disso, destaca-se a relevância de uma análise multiprofissional, conforme observado pelos autores Junior VAC, et al. (2021), que ressaltam que a validação de conteúdo deve ser realizada por um conjunto de especialistas, nos quais a seleção de profissionais com vasto domínio e de diferentes formações acadêmicas possibilitam maior exatidão diante de uma abordagem multidisciplinar e ampla experiência clínica dos juízes avaliadores, garantindo maior rigor metodológico.

Como evidenciado na tabela 1, em relação a avaliação do percentual de aprovação em cada elemento julgado, nota-se um nível satisfatório de concordância entre os especialistas para as seções objetivo, estrutura/apresentação e relevância, com aprovações superiores a 80% em cada um dos itens dos domínios julgados, fato este significativo para a confiabilidade do material. Nossos resultados são semelhantes aos encontrados pelo estudo de Caldas IFR, et al. (2021) no qual obteve-se percentual de aprovação acima de 80% para os mesmos domínios no processo de validação de um livro digital, evidenciando a importância da elaboração de tecnologias educativas que aprimorem o conhecimento técnico-científico dos profissionais de saúde, fortalecendo assim uma melhor prática assistencial.

Em relação aos objetivos do livro, conforme demonstrado na tabela 2, observou-se um percentual de aprovação de 90% entre os juízes especialistas e IVC equivalente a 1, sendo esse resultado nível de concordância máxima. Por conseguinte, ressalta-se que o material avaliado atendeu às expectativas quanto aos fins desejados com a utilização do material, possibilitando sua circulação para profissionais de saúde prescritores de antimicrobianos na atenção primária à saúde. Tais resultados são semelhantes aos encontrados pelo estudo de Alfaia LSC, et al. (2022), no qual notou-se um percentual de 96,4% e IVC de 1.0 para o bloco de objetivos, salientando-se a importância de avaliar os objetivos de qualquer tecnologia educativa, tendo em vista a necessidade de dados exatos, adaptados e contextualizados nas suas versões finalizadas. Esses conteúdos educativos são importantes ferramentas de propagação ao conhecimento científico em saúde, o que propicia melhores condições de saúde da comunidade.

O tópico estrutura e apresentação obteve um percentual de aprovação de 87,9% e IVC de 0.95. Esse bloco inclui a avaliação da organização geral do conteúdo do livro digital, estrutura, coerência, formatação e estratégia de apresentação. Nesse quesito, o material também foi considerado validado em todos os seus elementos. Dados obtidos por Khurana S, et al. (2016) apontam a relevância da análise dos materiais de educação em saúde, atentando-se à estruturação coerente e coesa do conteúdo, bem como organizada, seguindo uma sequência lógica e com linguagem apropriada para a temática e público-alvo.

O campo da significância do conteúdo do livro foi considerado validado com IVC máximo de 1.0 (tabela 2), ressaltando-se o ótimo grau de relevância do material julgado pelos juízes especialistas. Nossos resultados estão de acordo com os obtidos pela pesquisa de Corrêa AA, et al. (2021) sobre a validação de um livro digital com abordagem em saúde, no qual os campos de objetivos, conteúdo, relevância e linguagem foram julgados validados, com IVC global de 0.94.

Identificou-se que o IVC global foi de 0.98, ressaltando-se o rigor científico do processo de validação, tendo em vista o índice de concordância entre o comitê de especialistas superior a 0.78, referência adotada pela literatura (ALEIXO JDA,

et al., 2021). Esse resultado demonstra que a adequabilidade do conteúdo do livro digital para ser usado pelos profissionais de saúde, auxilia na prescrição racional de antimicrobianos, favorecendo melhor prática clínica.

Dessa maneira, conforme observado na tabela 2, os resultados indicaram níveis satisfatórios de IVC para cada domínio julgado, assim como de IVC global, alcançando valores superiores dos limites definidos pela literatura (CARVALHO AT e OLIVEIRA MG, 2014; MELLO NDC, et al., 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O e-book foi analisado e definido como válido pelos profissionais da área da saúde que integraram o grupo de juízes dessa validação. O ebook, desta forma, pode cumprir seu objetivo principal de promover o entendimento dos aspectos farmacológicos dos antimicrobianos, atuando como ferramenta auxiliar na indicação e prescrição dessa classe dentro das unidades de saúde. Vale ressaltar a indiscutível importância de materiais que podem ser utilizados e desenvolvidos no âmbito profissional e acadêmico com o intuito de gerar mais conhecimento a respeito de um assunto tão vasto e importante, como a correta utilização dos antimicrobianos. Visto que, uma das principais consequências do desconhecimento a respeito desse tema é a prescrição indevida e indiscriminada dos antibióticos, podendo ser um fator que contribua para a maior resistência desses fármacos. Portanto, se faz necessária a existência deste ebook que tem como intuito principal gerar um apoio aos profissionais de saúde que lidam diariamente com a utilização, prescrição e administração dos antimicrobianos, na medida em que é oferecido uma literatura auxiliar, objetiva e concisa a respeito desse tema.

REFERÊNCIAS

ALEIXO JDA, et al. Adaptação cultural e validação de conteúdo do Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire (CMDQ) para o Brasil. Research, Society and Development, v. 10, n. 12, p. e428101220412, 25 set. 2021.

ALFAIA LSC, et al. Validação de tecnologia educativa: suporte nutricional na cicatrização de feridas crônicas. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 5, p. e4811527744, 29 mar. 2022.

ARAÚJO BC, et al. Prevenção e controle de resistência aos antimicrobianos na Atenção Primária à Saúde: evidências para políticas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 27, p. 299-314, 2022.

BURTON LL, et al. *As bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman e Gilman-13*. Artmed Editora, 2018.

CALDAS IFR, et al. Elaboração e validação de uma tecnologia educacional: ebook prevenção e cuidados pós cirurgias ortopédicas nos idosos / Development and validation of an educational technology: ebook on prevention and care after orthopedic surgeries in the elderly. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 12, p. 111960–111972, 29 dez. 2021.

CARVALHO AT e OLIVEIRA MG. Nietsche EA, Teixeira E, Medeiros HP, organizadores. *Tecnologias cuidativo-educacionais: uma possibilidade para o empoderamento do (a) enfermeiro (a)?* Porto Alegre (RS): Moriá; 2014. *Rev Rene*, v. 15, n. 1, 16 fev. 2014.

CORRÊA AA, et al. Construction and validation of educational technology for home care. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 3, p. e40410313532, 2021.

DALMOLIN J, et al. Mecanismos de expressão de resistência aos antibióticos e saúde pública. *Arq. ciências saúde UNIPAR*, p. 681-692, 2022.

DELUCIA R. *Farmacologia Integrada*. Clube de Autores, 2012; 636p.

DONIZETE AL, et al. Importância do uso racional de medicamentos na administração de antibioticoterapia injetável. *CuidArte, Enferm*, p. 226-232, 2020.

JÚNIOR VAC, et al. Criação e validação de aplicativo para avaliação de dor infantil. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, p. e529101017721, 17 ago. 2021.

KHURANA S, et al. Development and Validation of Educational Leaflet for Caregivers of Preterm Infants. JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH, 2016.

LEITE SDS, et al. Construction and validation of an Educational Content Validation Instrument in Health. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 71, n. suppl 4, p. 1635–1641, 2018.

LIMA ACMACC, et al. Construção e Validação de cartilha para prevenção da transmissão vertical do HIV. Acta Paulista de Enfermagem, v. 30, n. 2, p. 181–189, abr. 2017.

MELLO NDC, et al. CONSTRUCTION AND VALIDATION OF AN EDUCATIONAL BOOKLET FOR MOBILE DEVICES ON BREASTFEEDING. Texto & Contexto – Enfermagem, v. 29, 2020.

NASCIMENTO MHM e TEIXEIRA E. Educational technology to mediate care of the “kangaroo family” in the neonatal unit. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 71, n. suppl 3, p. 1290–1297, 2018.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Resistência antimicrobiana. In: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Resistência Antimicrobiana. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/resistencia-antimicrobiana>.

PIMENTEL JCDS, et al. Perfil dos erros nas prescrições e no aprazamento de antibacterianos. J Nurs Health [Internet], v. 10, n. 3, p. e20103007, 2020.

TRENTIN KM, et al. Segurança do paciente no uso de antibiótico hospitalar: uma revisão de literatura. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, v. 9, n. 4, 2019.

VIEIRA PN e VIEIRA SLV. Uso irracional e resistência a antimicrobianos em hospitais. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 21, n. 3, p. 1-4, 2017.

¹Graduanda em Medicina

Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Endereço: Rua da Colina, Q7 L2, Amapá, Marabá-PA

E-mail: logradoeduarda@gmail.com

²Graduanda em Medicina

Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Endereço: Avenida Amazonas, Q54 L30, Belo Horizonte, Marabá-PA

E-mail: gabriela.lima@aluno.uepa.br

³Graduanda de Medicina

Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Endereço: Rua Miguel Chuquia, 69, Jardim Alvorada, Marabá-PA

E-mail: ellen.silva@aluno.uepa.br

⁴Mestrando em Cirurgia e Pesquisa Experimental

Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Endereço: Avenida Hiléia, s/nº, Agrópolis do Inca, Amapá, Marabá-PA

E-mail: romarioversailles@hotmail.com

⁵Doutoranda em Endodontia

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA)

Endereço: Travessa Mariz e Barros, 2685, Marco, Belém-PA

E-mail: annemoraes14@gmail.com

⁶Doutora em Farmacologia

Instituição: Universidade do Estado do Pará

Endereço: Avenida Hiléia, s/nº, Agrópolis do Inca, Amapá, Marabá-PA

E-mail: priscila.araujo.uepa.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil